

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA OG`ZAKI VA YOZMA INSHONING AHAMIYATI

Jumanazarova Bonu Mansurbek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU o`qituvchisi Egamqulova Iroda Safar qizi, Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240552>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda og`zaki va yozma inshoning ahamiyati. O`quvchilarda og`zaki va yozma inshoni yozishga o`rgatish malakasini shakllantirish bosqichlari va yo`llari haqida so`z boradi.*

***Kalit so`zlar:** mustaqil fikrlash, og`zaki, yozma, insho, kreativlik, o`quvchi, fikr.*

***Abstract.** This article examines the significance of oral and written compositions in developing independent thinking skills among primary school students. It discusses the stages and methods of cultivating students' abilities to create both oral and written compositions.*

***Keywords:** independent thinking, oral, written, essay, creativity, student, thought.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значение устного и письменного сочинения в формировании навыков самостоятельного мышления у учащихся начальных классов. Речь идет об этапах и путях формирования у учащихся умения писать устное и письменное сочинение.*

***Ключевые слова:** самостоятельное мышление, устное, письменное, сочинение, креативность, ученик, мысль.*

Yoshlarning bilim olishi, ta'lim-tarbiyasi, kasbiy tayyorgarligi masalalari O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli davlatimiz rahbari tomonidan voyaga yetayotgan avlodga ta'lim, tarbiya berish to'g'risida bir qator ishlar olib borilmoqda. Bularga misol sifatida ixtisoslashgan maktablarning ochilishi, xususiy sektorga bir qator imkoniyatlar berilishi kabilarni keltirishimiz mumkin.

Bilamizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqi bilan bog'liq holda ularning yozma nutqini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli o'quv yilining ilk kunlaridan o'qituvchilar bolalarni tabiatni kuzatish va shu asosda tabiat taqvimini yuritishni o'rgatadilar. Bu kuzatishlarning o'zi ham quyidagi savollarga javob beruvchi hikoya-o'zaki insho uchun mavzu bo'lishi mumkin. "Bugun ob-havo qanday? Osmon qanday ko'rinishda? Havo bulut bo'lganda osmon qanday ko'rinishda bo'ladi? Nega shunday bo'lishini bilasizmi? Quyoshning qiz-dirishi nimalarga va nimasi bilan foydali, deb o'ylaysiz? Oy nurining sabzavot va mevalarga foydali jihati bormi?". Ushbu savollar orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning kreativ fikrlash holati bilan bir qatorda yozma nuqtadagi imlo qoidalariga hikoya-og'zaki nutqda qay darajada rioya qilishlari haqida bilib olishadi. Og'zaki va yozma insholar ularga fikrlarini izchil va aniq ifoda etish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Mustaqil fikrlash – bu o'quvchilarning o'z fikrini erkin bayon qila olishi, asosli dalillar keltira bilishi va turli vaziyatlarga tanqidiy yondasha olishi. U

boshlang'ich sinfda shakllantirilsa, kelajakda mantiqiy tafakkur, muammolarni hal qilish va ijodkorlik rivojlanishiga yordam beradi.

Og'zaki inshoning ahamiyati shundaki o'quvchilar og'zaki nutq orqali fikrlarini aniqlashtirishni o'rganadilar, muloqot qobiliyatlari rivojlanadi, so'z boyligi ortadi, o'z fikrini asoslab gapirish va mantiqiy dalillar keltirish qobiliyati shakllanadi.

Yozma inshoning amaliy ahamiyati quyidagilarda ko'rinadi : fikrlarni izchil va mantiqiy tartibda bayon qilish ko'nikmasi shakllanadi, o'quvchilar o'z mustaqil qarashlarini ifoda qilishga o'rganadilar, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuv rivojlanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida og'zaki va yozma nutq bilan birgalikda ishlar olib boriladi. Sababi, og'zaki nutq muvaffaqiyatli yozish uchun muhim pog'ona bo'lib xizmat qiladi. Vigotskiyning tilni rivojlantirish nazariyasiga ko'ra, nutq tafakkurning o'tmishdoshi bo'lib, o'quvchilarga o'z g'oyalarini yozma shaklga keltirishdan oldin ularni tuzish va tartibga solish imkonini beradi. Sinfidagi munozaralar va og'zaki muloqotlar o'quvchilarga til namunalarini takrorlashga va aniq, tartibli yozish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Milliy savodxonlikni o'rganish tadqiqotlari shuni tasdiqlaydiki, kuchli og'zaki ko'nikmalar keyinchalik savodxonlikda muvaffaqiyatni bashorat qiladi, chunki gapirish o'quvchilarga o'z g'oyalarini aniqlashtirish va takomillashtirishga yordam beradi. Yozish jarayonida mazmun yaratishning kognitiv yukini kamaytirish orqali og'zaki mashq yozish vazifalarini, ayniqsa, qiyinchilikka duch kelayotgan yozuvchilar uchun osonroq bajaradi.

Insho 1-sinfda kichik og'zaki axborot yoki oddiy hikoyadan boshlanib, sinflar yuqori borgan sari o'quvchini o'z fikrini ifodalashga o'rgatadigan, o'quvchi shaxsini shakllantirishga xizmat qiladigan, aqlini peshlab dunyoqarashini kengaytiradigan, tafakkurini tiniqlashtiradigan, nazarini ziyratlashtiradigan ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ish turiga aylanib boradi. Insho bola shaxsini shakllantirishda g'oyat samarali vosita bo'lib, hayajon uyg'otadi, aqliy mustaqillikka, fikrlashga, ko'rgan-kechirganlari va o'zlashtirganlarini baholashga, voqea-hodisalar o'rtasidagi sabab-natija bog'lanishini topishga, ularni qiyoslashga, xulosa chiqarishga o'rgatadi. Insho o'quvchini o'z fikrini tartibga solishga yo'naltiradi. Rasmlar va tabiatni kuzatish asosida yoziladigan insholar maktablarda tez-tez o'tkaziladi, chunki rasmlar bolalar nutqiy ijodini, tasavvurini boyitishga xizmat qiladi. Darsda og'zaki nutqdan samarali foydalanish o'quvchilarning yozma nutqini mustahkamlaydigan turli xil yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Tuzilgan suhbat, masalan, gap asoslari yoki fikrlash-juftlik almashish, o'quvchilarga javoblarini yozishdan oldin og'zaki mashq qilish imkonini beradi. Dialogik o'qitish, bunda o'quvchilar sinfda mazmunli suhbatlar o'tkazadilar, tanqidiy fikrlash va g'oyalarni shakllantirishga yordam beradi, bu esa yanada izchil yozma dalillarga aylanadi. Matnni izohlash, asosiy g'oyalarni tengdoshlari bilan muhokama qilish va og'zaki xulosalardan foydalanish kabi strategiyalar o'quvchilarga o'z g'oyalarini past darajadagi formatda sinab ko'rish imkoniyatini beradi, bu esa yozishga o'tishni osonroq va ishonchliroq qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini insho yozishga o'rgatish sabr-toqat va bosqichma-bosqich yondashuvni talab qiladi. Quyida samarali usullar bilan tanishib chiqamiz.

1. So'z boyligini oshirish.

O'quvchilar insho yozishda qiynalmasligi uchun ularning lug'at boyligi rivojlangan bo'lishi kerak. Buning uchun:

- a) hikoyalar, ertaklar o'qib berish va muhokama qilish.
- b) rasmlarga qarab so'z va gaplar tuzish.

d) o'yinlar orqali yangi so'zlarni o'rgatish (masalan, "So'z top" yoki "Kim ko'p so'z ayta oladi?").

2. Oddiy gaplardan iborat matnlar tuzish.

O'quvchilar avval oddiy gaplardan foydalangan holda fikr bildirishni mashq qilishlari kerak:

a) kundalik hayotdagi voqealar haqida gapirish.

b) "Bugun maktabda nimalar bo'ldi?" kabi savollarga javob yozish.

d) "Oila", "Do'st", "Mening uyim" kabi sodda mavzularda kichik matnlar tuzish.

3. Inshoning tuzilishini tushuntirish. Insho uch qismdan iborat bo'lishi kerak:

A. Kirish – mavzu bilan tanishtirish.

B. Asosiy qism – asosiy fikrlar, misollar, tasvirlar.

D. Xulosa – qisqacha yakuniy fikr.

Boshlang'ich sinflarda quyidagi sxemalar foydali bo'lishi mumkin:

a) "Kim? Qayerda? Nima qildi?" kabi oddiy sxemalar.

b) rasmlar asosida hikoya tuzish.

4. Namunaviy insholar bilan ishlash. Avval osonroq insholarni o'qish va tahlil qilish foydali.

Masalan:

a) o'qituvchi oddiy matnni o'qib beradi va unga savollar beradi.

b) quvchilar shu matnga o'xshash kichik hikoya yozib ko'radi.

5. Yozuv mashqlari va ijodiy yondashuv. O'quvchilarning yozishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ijodiy yondashish kerak:

a) "Agar men qush bo'lsam..." kabi tasavvurga asoslangan insholar.

b) "Men ertakchi bo'lsam..." yoki "Kelajakdagi kasbim" kabi mavzularda erkin matn yozish.

6. Tuzatish va tahlil qilish

a) o'quvchilar yozgan insholarini o'zlari yoki juftlikda tekshirib chiqishlari mumkin.

b) xatolar bo'yicha do'stona muhokama o'tkazish va tuzatishlar kiritish.

Keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, uzluksiz ta'lim tizimining poydevori bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini insho yozishga o'rgatishda eng muhim jihat - ularning qiziqishini yo'qotmaslik va fikrlarini erkin ifodalashlariga sharoit yaratishdir. Bu jarayon asta-sekinlik bilan olib borilsa, bolalar nafaqat yaxshi insho yozishni balki, fikrlarini ravon va tushunarli tarzda ifodalashni ham o'rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. QOSIMOVA K, MATCHANOV S, G'ULOMOVA X, YO'LDASHEVA SH, SARIYEV SH, ONA TILI O'QITISH METODIKASI. - TOSHKENT "NOSIR" NASHRIYOTI, 2009, 351 BET.
2. ROZIQOV O, MAHMUDOV M VA BOSHALAR. ONA TILI DIDAKTIKASI. - TOSHKENT "YANGI ASR AVLODI", 2005
3. Khalikov a'zam Abdusalomovich, Egamqulova Iroda Sana: DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVE THINKING BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH IN PRIMARY EDUCATION <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403179>
4. Anderson, R. C., Wilson, P. T., & Fielding, L. G. (1988). Growth in reading and how children spend their time outside of school. Reading Research Quarterly, 23, 285-303.